

EFEKTIVITAS WEBSITE PORTAL PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT SEBAGAI MEDIA INFORMASI PUBLIK

Yumna Nirmala¹, Murdiyana²

¹Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jln. Ir Soekarno Kabupaten Sumedang

¹32.0149@praja.ipdn.ac.id

² Murdiyana62@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas situs web Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai media informasi publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data primer dengan cara mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan. Data primer juga diperoleh dari informan dengan melakukan teknik wawancara. Menggunakan konsep efektivitas dari Konsep Efektivitas Website dari Aprilia, dkk (2014) dengan 6 dimensi yaitu peran pemerintah, peran website, tujuan, content, jangkauan akses dan interaksi. Menggunakan teknik dokumentasi dan kearsipan selama pelaksanaan situs web resmi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota. Teknik analisis data menggunakan alat bantu perangkat lunak NVIVO 12 Plus yang dapat membantu penulis dalam melakukan pengkodean (kode-kode) serta pengolahan dan analisis melalui fitur-fitur yang tersedia. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian melibatkan 9 informan yang dipilih melalui teknik purposive sumpling mulai dari dalam Diskominfo dan masyarakat umum di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website resmi pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah dikatakan cukup efektif sebagai media informasi publik, jika dilihat dari indikator peran website yang sudah mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, namun belum maksimal dikarenakan minimnya sumber daya manusia dari pemerintah dalam mengelola dan menjalankan website, serta minimnya kemauan dan kemampuan masyarakat Kabupaten

Kata kunci: Efektivitas, Website, Informasi Publik

Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Lima Puluh Kota Regency Government website as a public information media. This study uses a qualitative descriptive method through observation, interview and documentation techniques to obtain primary data by observing the facts in the field. Primary data was also obtained from informants by conducting interview techniques. Using the concept of effectiveness from the Website Effectiveness Concept from Aprilia, et al. (2014) with 6 dimensions, namely the role of government, the role of the website, objectives, content, access reach and interaction. Using documentation and archiving techniques during the implementation of the official website of the Lima Puluh Kota Regency Government from the Lima Puluh Kota Regency Communication, Informatics and Statistics Office. The data analysis technique uses the NVIVO 12 Plus software tool which can assist the author in coding (codes) as well as processing and analyzing through the available features. Informants were determined using purposive sampling techniques. The study involved 9 informants selected through purposive sumption techniques starting from within the Communication and Information Office and the general public in Lima Puluh Kota Regency. The results of the study show that the official website of the Lima Puluh Kota Regency government is said to be quite effective as a public information media, when viewed from the indicator of the role of the website which has been able to become a place for the public to obtain information, but has not been maximized due to the lack of human resources from the government in managing and running the website, as well as the lack of willingness and ability of the Lima Puluh Kota Regency community.

Keywords: Effectiveness, Website, Public Information.

I. PENDAHULUAN

Di era digitalisasi, pemanfaatan teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan dasar di berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Situs resmi pemerintah menjadi salah satu sarana penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Perkembangan teknologi saat ini menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan gaya hidup dan pemikiran masyarakat. Salah satu bentuk dampaknya adalah pada berbagai aktivitas, seperti aktivitas perkantoran, pemasaran, pelayanan dan pelayanan publik, semua aktivitas tersebut kini dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan lebih cepat dan tepat. (Ahmad Sunaryo, 2020).

Perkembangan di Asia mempengaruhi teknologi digital di Indonesia yang telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses informasi. Situs website telah menjadi sarana utama penyebaran berita, layanan publik, e-commerce, dan interaksi sosial. Sebagai negara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia telah mengalami lonjakan signifikan dalam jumlah pengguna internet dalam satu dekade terakhir.

Transformasi digital di Indonesia juga bergerak ke arah pemanfaatan situs web sebagai saluran utama untuk mengakses informasi publik. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus menggalakkan program digitalisasi. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas informasi yang tersedia secara daring, termasuk portal pemerintah yang dirancang untuk memfasilitasi akses publik terhadap layanan dan informasi.

Di Indonesia, website pemerintah di daerah dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dengan harapan dapat menjadi pusat informasi dan layanan media bagi masyarakat. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat masih kesulitan mengakses informasi yang mereka butuhkan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan yang ditawarkan secara digital dan juga jangkauan akses internet yang belum merata juga menjadi hambatan berkembangnya website di masyarakat.

Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai lokasi penelitian peneliti seperti daerah lainnya telah membangun website pemerintah sebagai upaya mendukung transparansi, meningkatkan efisiensi pelayanan, dan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, website pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota mulai resmi digunakan sejak tahun 2017 semasa pemerintahan Bupati Dr. Alis Marajo, M.Si., namun demikian, masih perlu dilakukan evaluasi sejauh mana efektivitas website ini sebagai media informasi publik. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

dalam memanfaatkan teknologi digital, Pada penelitian sebelumnya belum ada kajian mendalam mengenai dampak nyata penerapan tersebut di tingkat masyarakat.

Menurut laporan dari Diskominfo kabupaten Lima Puluh Kota dan temuan awal oleh peneliti terhadap website ini masih ada beberapa kekurangan dalam pemanfaatan *website* pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dilihat dari jumlah masyarakat yang mengunjungi *website* ini masih sedikit, hipotesis awal masalah ini yakni kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan serta manfaat dari website dan jangkauan akses internet yang belum merata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas Website Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyajikan informasi publik. Penelitian ini akan berdasar pada kajian 6 dimensi Efektivitas menurut Appriilia, 2014, dkk. yang disajikan dalam mendukung publik berbasis elektronik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas website yang memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif. Metode ini didasarkan pada metode yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan dan memberikan hasil tertulis berdasarkan keadaan sebenarnya melalui dialog manusia. Teknik purposive sampling digunakan peneliti karena penelitian ini membutuhkan informan dengan karakteristik tertentu yang relevan dengan fokus penelitian, Peneliti dalam penelitian ini mengukur efektivitas website Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai media informasi publik dengan mengacu pada Konsep Appriilia dkk. (2014).

2.1. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah survei kualitatif dengan Konsep Appriilia dkk. (2014) dengan enam dimensi utama yaitu peran website, peran pemerintah, tujuan website, konten yang disajikan, jangkauan akses, dan interaksi dengan pengguna yang dilakukan pada satu periode waktu untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengalaman pengguna terhadap website Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh mencerminkan persepsi terkini dari para pengguna tanpa perlu pengukuran berulang.

2.2. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi yang digunakan untuk menghimpun data dari informan ataupun sumber lainnya. Melakukan wawancara dengan informan yang dipilih melalui purposive sampling, dokumentasi, dan observasi.

2.3. Populasi dan Sampel

Jumlah informan dalam penelitian kualitatif ditentukan berdasarkan kedalaman informasi yang diperoleh dan tingkat pengulangan data (titik jenuh), jadi Jumlah 9 orang informan dengan berbagai variasi sudah menjawab penelitian penulis dari referensi key informan sebelumnya karena informan

diambil dari berbagai variasi secara acak yang relevan menggunakan teknik purposive sampling.

2.4. Operasional Variabel

perasional variabel dalam penelitian ini merujuk pada bagaimana variabel “efektivitas website” diukur dan dianalisis secara konkret. Efektivitas website portal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai media informasi publik dioperasionalkan melalui beberapa indikator, yaitu: kesesuaian informasi yang disajikan, kemudahan akses masyarakat terhadap website, kemudahan navigasi, keterbaruan informasi, jumlah pengunjung website, tanggapan pengguna, serta kualitas infrastruktur pendukung. Indikator-indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana website mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana penyampaian informasi publik secara efektif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Diskominfo dan masyarakat, serta didukung oleh dokumentasi dan observasi langsung terhadap penggunaan website.

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada pihak Diskominfo Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pengelola website, serta kepada masyarakat sebagai pengguna untuk mengetahui persepsi dan pengalaman mereka. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung tampilan, fitur, dan aksesibilitas website. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder seperti statistik pengunjung website, catatan pembaruan konten, serta dokumen resmi terkait pengelolaan website.

2.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, peneliti juga menggunakan bantuan perangkat lunak NVivo untuk mengelompokkan dan memvisualisasikan tema-tema yang muncul dari data wawancara. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara mendalam efektivitas website sebagai media informasi publik berdasarkan pengalaman dan persepsi responden

2.7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, selama periode Januari hingga Februari 2025 sesuai dengan kalender akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Website Resmi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Media Informasi Publik

Untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan situs web pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai media informasi publik, peneliti menggunakan indikator efektivitas situs web menurut Aprilia tahun 2014 untuk memudahkan dalam memahami permasalahan yang diteliti. data yang telah

diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dan dianalisis menggunakan bantuan perangkat lunak NVivo 12 Plus. Penggunaan NVivo 12 Plus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah proses pengelompokan data, pengkodean, serta identifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan efektivitas website portal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai media informasi publik. NVivo 12 Plus merupakan software analisis data kualitatif yang dirancang untuk membantu peneliti dalam mengelola, mengorganisasi, dan menganalisis data non-numerik, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, serta dokumen-dokumen lainnya.

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota serta masyarakat, ditranskrip terlebih dahulu secara verbatim. Setelah itu, data dimasukkan ke dalam NVivo 12 Plus untuk dilakukan proses coding. Proses ini mencakup pemberian label (kode) pada bagian-bagian teks yang relevan sesuai dengan tema atau indikator yang diteliti, seperti efektivitas informasi, kemudahan akses, dan keterlibatan pengguna.

Selain itu Tolak ukur suatu website dapat dikatakan efektif atau tidak dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain peran website, peran pemerintah, tujuan, jangkauan akses, content, interaksi, faktor penghambat dan faktor pendukung. Apabila faktor-faktor tersebut dapat berjalan dengan baik, maka website dapat dikatakan efektif sebagai media e-government.

Gambar 4. 1 Mind Map Dimensi Konsep Aprililla dkk

(2014)

Analisis data pada penelitian ini diawali dengan membentuk mind map berdasarkan tema yang akan penulis gunakan dalam analisis data. pada gambar terlihat Konsep yang digunakan oleh peneliti dari Konsep Efektivitas Website dari Aprilia, dkk (2014) memiliki 6 dimensi yaitu peran pemerintah, peran website, tujuan, interaksi, content, dan tujuan. Melalui fitur NVivo 12 Plus seperti Nodes, Query, dan Word Frequency, peneliti dapat mengidentifikasi tema-tema utama yang sering muncul dalam percakapan, menemukan hubungan antar topik,

serta menghasilkan visualisasi data berupa word cloud, tree map, dan model koneksi antar tema. Dengan demikian, penggunaan NVivo 12 Plus memungkinkan analisis data dilakukan secara lebih sistematis, terstruktur, dan mendalam, serta membantu dalam menarik kesimpulan yang lebih valid dan objektif.

Gambar 4. 2 Word Cloud Kata yang Sering Muncul dalam Sumber Data Penelitian

Hasil analisis data menggunakan NVivo menunjukkan bahwa kata "website" sering muncul dalam pembahasan, yang mengindikasikan bahwa website portal Pemkab Lima Puluh Kota menjadi pusat perhatian dalam diskusi responden, baik dari sisi kekuatan maupun kelemahan dalam fungsinya sebagai media informasi publik. Munculnya kata ini berhubungan dengan beberapa faktor penting yang ditemukan dalam latar belakang masalah penelitian, yakni jangkauan akses internet, jumlah pengunjung, website error, dan ketidakmerataan jaringan internet. Makna kata *Website* yang sering muncul adalah :

1. Pusat Informasi dan Sumber Akses : Seringnya kata "website" muncul mencerminkan bahwa website ini adalah sumber utama informasi publik bagi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Meskipun demikian, masalah-masalah terkait aksesibilitas seperti koneksi internet yang tidak stabil dan website yang error mempengaruhi pengalaman pengguna. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan besar pada website sebagai sarana informasi publik, namun tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, efektivitasnya terganggu.
2. Indikasi Masalah Teknis dan Pengalaman Pengguna : Frekuensi kata "website" yang dominan mengindikasikan adanya keluhan atau kritik terhadap teknis operasional website. Website error dan jaringan internet tidak merata merupakan isu yang sangat relevan, yang mana menghambat pengunjung untuk mengakses informasi secara optimal. Responden lebih sering menyebut "website" karena mereka mengalami kesulitan dalam mengaksesnya, baik karena kesalahan sistem atau jaringan yang tidak mendukung.

3. Aksesibilitas dan Partisipasi Publik : Kata "website" yang sering muncul juga menunjukkan bahwa aksesibilitas menjadi masalah utama. Meskipun jumlah pengunjung website menjadi ukuran dari efektivitasnya, masalah jangkauan internet yang terbatas atau pengunjung yang tidak konsisten dapat menurunkan potensi website dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Responden yang kesulitan mengakses website merasa bahwa keterbatasan akses internet menghalangi mereka dari memanfaatkan informasi yang disediakan oleh pemerintah.

Dalam hal analisis data ini, selanjutnya akan disajikan pembahasan dari data yang diperoleh sesuai dengan masing-masing dimensi dari Konsep aprililla dkk 2014, tersebut dipaparkan sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah

Peran serta Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam website resmi pemerintahan ini sangatlah besar, dimana Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak hanya bertugas dalam hal pengawasan terhadap pengembangan website tersebut tetapi juga terlibat langsung dalam proses pengelolaan, penyelenggaraan, pengembangan, dan pemanfaatan website tersebut secara maksimal untuk kepentingan pemerintahan, sesuai dengan indikator dalam peran serta pemerintah.

Tabel 4. 1 Tabel Word Frequency Query Konsep dimensi Peran Pemerintah

NO	WORD	LENGHT	COUNTH	PERCEN/ %
1	Website	7	10	5,92%
2	Pemerintah	10	9	5,62%
3	Hambatan	8	5	5,22%
4	Mengatasi	9	5	5,00%
5	Upaya	5	5	4,10%

Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan NVIVO 12 Plus , 2025

Dalam analisis data menggunakan NVivo 12 Plus, pada dimensi *peran pemerintah*, kata "website" muncul sebagai kata yang paling sering digunakan oleh informan dengan persentase 5,92% dari total keseluruhan kata yang dianalisis. Frekuensi ini menunjukkan bahwa dalam persepsi informan, keberadaan dan pengelolaan website menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah menjalankan perannya sebagai penyedia informasi publik. Temuan ini memiliki beberapa makna penting yang berhubungan langsung dengan latar belakang masalah penelitian, seperti jangkauan akses internet, jumlah pengunjung yang rendah, website yang error, dan ketidakmerataan jaringan internet.

Dengan persentase kemunculan 5,92%, kata "website" dalam dimensi *peran pemerintah* menandakan bahwa masyarakat memandang pengelolaan website pemerintah sebagai bagian integral dari fungsi pelayanan publik dan keterbukaan informasi. Website bukan hanya dilihat sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai tolak ukur nyata terhadap keseriusan, kompetensi, dan tanggung jawab pemerintah dalam mendistribusikan informasi secara merata dan efektif, terutama di tengah kendala akses dan infrastruktur jaringan yang masih menjadi masalah utama.

2. Peran Webiste

Peran website yang peneliti maksud disini adalah peran website sebagai salah satu media yang memberikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Peran website sebagai media informasi publik pada website Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam analisis NVIVO 12 *Plus* data yang dikategorikan masuk pada codes pada dimensi peran *website* di olah menggunakan fitur Word Frequency Query. Diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Word Frequency Query Konsep dimensi Peran Website

NO	WORD	LENGHT	COUNTH	PERCEN/ %
1	Website	9	2	7.86%
2	Informasi	5	2	4.25%
3	Media	4	3	4.10%
4	Pemerintah	4	2	4.01%
5	Konten	3	3	3.10%

Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan NVIVO 12 Plus , 2025

Tabel diatas menjelaskan kemunculan kata "website" yang paling sering, dengan persentase 7,86% dari total keseluruhan kata yang dianalisis, menunjukkan bahwa website portal Pemkab Lima Puluh Kota menjadi elemen sentral yang sangat diperhatikan oleh informan dalam wawancara. Keterkaitan dengan Peran Website sebagai Sumber Informasi Utama Frekuensi tinggi penggunaan kata "website" mencerminkan bahwa bagi masyarakat dan pejabat yang diwawancarai, website merupakan saluran utama untuk memperoleh informasi dari pemerintah. Meskipun demikian, masalah-masalah seperti website error atau akses yang terbatas masih mempengaruhi seberapa optimal website ini berfungsi. Persentase kemunculan 7,86% menegaskan bahwa website ini sangat relevan dalam percakapan mengenai efektivitas informasi publik, meskipun ada tantangan dalam aksesibilitas.

Kata "website" yang muncul sebanyak 7,86% dalam analisis NVivo 12 *Plus* menunjukkan bahwa website tersebut sangat berperan sentral dalam penyampaian informasi publik. Namun, temuan ini juga memperlihatkan adanya tantangan signifikan dalam aksesibilitas, keandalan teknis, dan jangkauan internet, yang menjadi hambatan utama bagi efektivitasnya. Dengan kata lain, meskipun website digunakan secara dominan sebagai saluran informasi, faktor-faktor eksternal seperti kesalahan

teknis dan keterbatasan jaringan internet berpengaruh besar terhadap sejauh mana masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan informasi tersebut.

3. Tujuan

Tujuan dari website ini adalah untuk memanfaatkannya sebagai media informasi publik, dan untuk dapat meningkatkan dan mencapai sasaran misi pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui website tersebut. Sesuai dengan indikator pada tujuan website ini, antara lain;

1. Media Informasi Publik

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti, yang mengatakan bahwa *website* yang ada sudah bertujuan sebagai media informasi publik, Dengan adanya website ini diharapkan warga Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengakses informasi kapan saja dan dimana saja dengan mudah, efektif dan efisien.

2. Mencapai visi dan misi Pemerintahan Daerah

Tujuan dari website ini sejalan dengan peran Kominfo yang turut membantu bupati dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satu contoh keterbukaan tersebut adalah dengan menyediakan berita terkini seputar Kabupaten Lima Puluh Kota salah satunya melalui laman berita Info Publik Lima Puluh Kota yang juga tercantum dalam website resmi ini. Dalam analisis NVivo 12 *Plus* data yang dikategorikan masuk pada dimensi tujuan diolah menggunakan fitur Word Frequency Query, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Word Frequency Query Konsep Dimensi tujuan

NO	WORD	LENGHT	COUNTH	PERCEN/ %
1	Website	7	10	5.43%
2	Pemerintah	10	6	3.26%
3	Informasi	9	5	3.06%
4	Pengguna	4	5	2,50%
5	Konten	4	4	2,00%

Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan NVIVO 12 Plus , 2025

Tabel diatas menjelaskan bahwa dimensi tujuan penggunaan *website*, ditemukan bahwa kata "*website*" merupakan kata yang paling sering digunakan oleh informan, dengan persentase kemunculan 5,43% dari total keseluruhan kata yang dianalisis. Ini menunjukkan bahwa dalam benak para informan, website portal Pemkab Lima Puluh Kota sangat erat dikaitkan dengan tujuan utama keberadaan media informasi publik itu sendiri, yaitu untuk menyampaikan informasi, mempermudah pelayanan, serta menjamin akses keterbukaan informasi bagi masyarakat. Temuan ini sangat relevan dan selaras dengan latar belakang masalah penelitian, terutama menyangkut rendahnya jumlah pengunjung website, masalah akses internet, serta website error yang menghambat tercapainya tujuan utama dari pembuatan dan pengelolaan portal tersebut.

Dengan kemunculan sebesar 5,43%, kata "website" dalam dimensi *tujuan* mencerminkan bahwa masyarakat memandang

website sebagai alat utama untuk mencapai tujuan penyampaian informasi publik secara efektif dan merata. Namun, berbagai kendala seperti akses internet yang terbatas, error teknis, dan minimnya pengunjung menunjukkan bahwa tujuan dari pengelolaan website oleh pemerintah belum sepenuhnya tercapai. Dominasi kata "website" dalam konteks ini menunjukkan bahwa harapan masyarakat terhadap optimalisasi fungsi website masih tinggi, sekaligus menjadi penanda adanya kesenjangan antara tujuan ideal dan realitas di lapangan.

3. Jangkauan Akses

Jangkauan akses teknologi pemerintahan sangat bervariasi, di Kabupaten Lima Puluh Kota selain dipengaruhi oleh faktor internal dari masing-masing masyarakat seperti pendidikan dan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat dalam jangkauan akses ke situs resminya, juga dipengaruhi beberapa faktor seperti;

1. Jumlah Pengunjung

Jumlah pengunjung *website* resmi pemerintah yang masih sangat minim menjadi salah satu hambatan yang harus segera ditangani, karena berbagai faktor antara lain jaringan internet sehingga masyarakat tidak bisa mengakses website, website error saat di kunjungi juga menjadi faktor jumlah pengunjung.

2. Durasi waktu kunjungan

Waktu yang dihabiskan masyarakat dalam melakukan kunjungan dapat mempengaruhi faktor kebutuhan masyarakat dalam *website* tersebut, apakah masyarakat hanya sekedar singgah untuk mencari link *website* yang lain atau masyarakat benar-benar membaca informasi yang di cari di dalam *website* tersebut, Spot-spot yang dapat mengakses wifi gratis mempengaruhi mereka untuk dapat mengunjungi website. Jangkauan akses e-government mempengaruhi jangkauan pengaksesan website resmi pemerintahan.

Dalam analisis NVivo 12 *Plus* data yang dikategorikan masuk pada dimensi jangkauan akses diolah menggunakan fitur Word Frequency Query, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Word Frequency Query Konsep dimensi Jangkauan Akses

NO	WORD	LENGHT	COUNTH	PERCEN/ %
1	Website	9	10	11,47%
2	Informasi	5	7	10,47%
3	Pengguna	5	8	9,08%
4	Pemerintah	4	5	7,58%
5	Resmi	4	4	5,89%

Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan NVIVO 12 *Plus* , 2025

Dalam analisis menggunakan NVivo 12 *Plus*, ditemukan bahwa pada dimensi *jangkauan akses*, kata "website"

merupakan kata yang paling sering digunakan oleh informan, dengan tingkat kemunculan sebesar 11,47% dari total kata yang dianalisis. Ini merupakan persentase tertinggi dibandingkan dimensi lainnya, yang menunjukkan bahwa isu jangkauan akses terhadap website pemerintah menjadi perhatian paling dominan bagi para informan.

Dengan kemunculan sebesar 11,47%, kata "website" dalam dimensi *jangkauan akses* menegaskan bahwa website merupakan pusat perhatian utama dalam menilai sejauh mana informasi publik dapat diakses secara merata. Masyarakat melihat website sebagai saluran ideal untuk pelayanan informasi, namun kenyataan seperti akses internet yang tidak merata, website error, dan minimnya pengunjung membuatnya belum optimal. Kata "website" dalam konteks ini merepresentasikan tantangan pemerataan digital, serta menjadi penanda penting bahwa efektivitas website tidak hanya ditentukan oleh isi atau desain, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat mampu mengaksesnya secara teknis dan geografis.

4. Content

Content yang terdapat dalam *website* resmi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah menunjukkan dan menggambarkan image dari instansi yang ditampilkan, dengan desain yang menarik dan konten yang jelas, dalam indikatornya hal yang harus ada dalam *content* agar *website* dapat dikatakan efektif, diantaranya;

1. Terdapat pilihan fitur tombol *Home Page*, *Service/Product Page*, *Contact Page*, *About Page*, *Testimonials Page*.

Berdasarkan hasil dari observasi dan dokumentasi dari peneliti dapat dilihat *website* ini sudah sangat baik dan memenuhi untuk beberapa konten yang wajib, sudah terdapat pilihan fitur tombol *Home Page*, *Service/Product Page*, *Contact Page*, *About Page*, namun sayangnya belum ada pilihan untuk fitur *Testimonials Page*, atau kolom kepuasan di dalam *website* tersebut, seperti pada gambar berikut;

Dalam analisis NVIVO 12 *Plus* data yang dikategorikan masuk pada dimensi content diolah menggunakan fitur Word Frequency Query, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Word Frequency Query Konsep Dimensi Content

NO	WORD	LENGHT	COUNTH	PERCEN/ %
1	Website	9	7	6,76%
2	Informasi	5	7	3,67%
3	Jaringan	5	5	3,57%
4	Pemerintah	4	5	2,79%
5	Peran	4	6	2,90%

Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan NVIVO 12 *Plus* , 2025

Dari tabel hasil Word Frequency Query hasil analisis menggunakan NVivo 12 *Plus*, pada dimensi *Content*, ditemukan bahwa kata "website" merupakan kata yang paling

sering digunakan oleh informan, dengan persentase kemunculan 6,76% dari seluruh kata yang dianalisis. Frekuensi tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat secara aktif menilai isi (konten) dari website sebagai faktor penting dalam efektivitas penyampaian informasi publik oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Konteks ini berkaitan erat dengan latar belakang masalah seperti rendahnya kunjungan website, website error, dan akses internet yang tidak merata, yang berdampak pada keterbatasan masyarakat dalam mengakses konten yang seharusnya tersedia secara terbuka.

Informan yang menyebut "website" saat membicarakan konten kemungkinan besar ingin menyampaikan bahwa website seharusnya tidak hanya tersedia, tapi juga informatif, mudah dipahami, dan relevan. Persentase kemunculan 6,76% menunjukkan bahwa dalam dimensi *Content*, website dipandang sebagai media utama penyampai konten informasi publik. Namun, tingginya penyebutan kata "website" juga mengisyaratkan adanya masalah dalam kualitas, keterbaruan, dan relevansi konten. Dengan demikian, efektivitas website pemerintah tidak hanya dinilai dari akses teknis, tetapi juga dari kualitas substansi informasi yang disediakan. Kata "website" dalam konteks ini merepresentasikan pusat perhatian, ekspektasi, sekaligus kritik masyarakat terhadap konten yang tersedia di dalamnya.

5. Interaksi

Interaksi yang dimaksud penulis disini adalah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat yang dilakukan dalam pemanfaatan *website* resmi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai media informasi publik Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, walau sudah tersedianya *contact person* sebagai media masyarakat dalam menyampaikan kritik dan saran namun masih sedikitnya peminat dari masyarakat dalam hal berinteraksi dengan pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa dalam website ini belum terjadi interaksi yang intens, baik antara masyarakat dan pemerintah, pemerintah dengan pemerintah dan sebagainya.

Pemanfaatan website sebagai media informasi publik dari hasil observasi peneliti dalam hal interaksi peneliti mengukur dengan 4 macam interaksi antara pemerintah dalam e-government menurut Indrijat (2006) yaitu;

1. G to C: yaitu government to citizen, dimana interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, dari hasil observasi peneliti, di dalam website ini telah ada beberapa aplikasi atau *website* yang termuat di dalam *website* resmi pemerintahan ini yang menunjukkan interaksi antara masyarakat dengan pemerintah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
2. G to B: yaitu Government to Business, di mana interaksi antara pemerintah dengan lingkungan bisnis (swasta), dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, di dalam *website* ini ditemukan interaksi antara pemerintah dengan pelaku atau lingkungan bisnis yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, *website* ini tetap

membawa keuntungan pada lingkungan bisnis yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. G to G: : yaitu interaksi *Government to Governments*, di mana interaksi antara pemerintah yang satu dengan yang lainnya, dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, dapat dikatakan interaksi yang terjadi cukup banyak, dapat dilihat dari tersedianya kumpulan *link website* OPD dan instansi pemerintahan lain yang saling terkait.

Dalam analisis NVIVO 12 *Plus* data yang dikategorikan masuk pada dimensi interaksi diolah menggunakan fitur Word Frequency Query, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Word Frequency Query Konsep Dimensi Interaksi

NO	WORD	LENGHT	COUNTH	PERCEN/ %
1	Website	9	7	7,10%
2	Informasi	6	7	5,10%
3	Peran	7	5	4,15%
4	Pemerintah	5	4	3,27%
5	Media	4	4	2,90%

Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan NVivo 12 *Plus* , 2025

Dari tabel hasil Word Frequency Query Dalam hasil analisis menggunakan NVivo 12 Plus, pada dimensi Interaksi, ditemukan bahwa kata "website" merupakan kata yang paling sering disebut oleh informan, dengan persentase kemunculan 7,10%. Ini menunjukkan bahwa dalam persepsi masyarakat, website pemerintah tidak hanya dipahami sebagai media satu arah, melainkan juga sebagai sarana interaktif antara pemerintah dan masyarakat, meskipun kenyataannya belum berjalan maksimal.

Dalam hal ini, "website" mencerminkan harapan masyarakat terhadap pemerintah yang responsif, mudah dihubungi, dan transparan secara digital. Dengan tingkat kemunculan 7,10%, kata "website" dalam dimensi *interaksi* menunjukkan bahwa website pemerintah dipandang sebagai alat penting dalam membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Namun, dominasi kata ini juga menunjukkan adanya celah antara ekspektasi dan realitas, di mana fitur-fitur interaktif yang diharapkan belum sepenuhnya tersedia atau berfungsi optimal. Dalam konteks ini, "website" merepresentasikan ruang interaksi digital yang masih lemah, padahal sangat diharapkan untuk memperkuat konektivitas dan pelayanan publik yang lebih terbuka dan dialogis.

2. Upaya Pemerintahan yang dilakukan oleh Diskominfo dalam menghadapi hambatan dan kendala mewujudkan *website* portal pemerintah kabupaten lima puluh kota yang efektif

Dalam upaya mewujudkan website portal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang efektif sebagai media informasi pelayanan publik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dihadapkan pada beberapa hambatan

utama yang mempengaruhi optimalisasi penyampaian informasi. Hambatan tersebut sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah penelitian ini meliputi jangkauan akses internet, website yang mengalami error atau gangguan teknis, sumber daya manusia (SDM) pengelola website yang terbatas, serta jumlah pengguna website yang belum maksimal.

Menanggapi hal tersebut, Diskominfo Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan beberapa upaya yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan dimensi jangkauan akses internet, yaitu:

1. Penguatan jaringan akses internet

Salah satu akar permasalahan dalam keterjangkauan akses adalah tidak meratanya infrastruktur jaringan internet di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, terutama di daerah perbukitan atau pelosok nagari. Untuk mengatasi ini, Diskominfo melakukan koordinasi lintas sektor dengan pihak penyedia layanan (ISP) dan instansi vertikal seperti Kominfo pusat untuk mempercepat pembangunan Base Transceiver Station (BTS). Upaya ini secara langsung meningkatkan jangkauan sinyal dan konektivitas internet, yang merupakan syarat utama agar masyarakat bisa mengakses website pemerintah.

2. Desain Website yang Ringan dan Mobile-Friendly

Mengingat banyak masyarakat hanya memiliki akses internet melalui perangkat seluler dengan kuota terbatas, Diskominfo merancang website dengan tampilan yang ringan, cepat diakses, dan kompatibel dengan berbagai perangkat. Ini penting karena keterjangkauan akses tidak hanya soal jaringan, tetapi juga tentang kemudahan teknis dalam mengakses konten digital, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan perangkat atau koneksi lambat.

3. Sosialisasi Literasi Digital di Wilayah Minim Akses

Diskominfo juga menyadari bahwa keterbatasan akses internet bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural dan edukatif. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan pendekatan langsung ke masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi di nagari-nagari. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menggunakan website, sekaligus menginformasikan alternatif cara mengakses layanan publik secara daring meskipun dengan keterbatasan jaringan.

4. Pemantauan Wilayah Minim Akses

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan melakukan monitoring berbasis data terhadap wilayah-wilayah yang memiliki angka kunjungan website rendah. Dari sini, Diskominfo dapat memetakan area yang mengalami hambatan akses internet dan mengusulkan solusi yang lebih terarah. Langkah ini menunjukkan hubungan erat antara data

jangkauan akses aktual dengan strategi peningkatan efektivitas website sebagai media informasi.

Dengan berbagai upaya ini, Diskominfo berusaha agar tidak ada kesenjangan informasi digital antara masyarakat kota dan pedesaan. Semua langkah tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jangkauan akses internet adalah fondasi utama untuk mewujudkan efektivitas website portal pemerintah, terutama dalam konteks pelayanan publik berbasis elektronik (SPBE).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap situs web resmi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai media informasi publik, maka dapat ditarik beberapa Kesimpulan Berdasarkan dimensi dan indikator yang dikemukakan oleh Santy Nurina Aprilia, Andy Fefta Wijaya, dan Suryadi (2014), Berdasarkan hasil analisis data menggunakan NVivo 12 Plus, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Efektivitas Website Portal sebagai Media Informasi Pelayanan Publik**

Website portal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi pelayanan publik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama hambatan pada dimensi jangkauan akses, di mana masyarakat di beberapa wilayah masih mengalami kesulitan dalam mengakses website akibat keterbatasan jaringan internet yang berakibat kepada jumlah pengunjung yang sedikit, serta kendala teknis seperti error. Meskipun terdapat konten pelayanan publik yang cukup lengkap, penyampaian informasi belum merata dan belum menjangkau seluruh kalangan masyarakat secara maksimal.

5. **Upaya Pemerintah dalam Mewujudkan Website yang Efektif**

Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah melakukan berbagai upaya strategis dalam meningkatkan efektivitas website. Upaya tersebut meliputi pembangunan dan perluasan infrastruktur jaringan, penyederhanaan tampilan dan struktur website, penyediaan pelatihan dan sosialisasi literasi digital kepada masyarakat, serta evaluasi rutin terhadap performa website. Namun, upaya ini masih menghadapi tantangan dalam implementasi, terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan rendahnya tingkat adopsi teknologi oleh masyarakat.

Dengan demikian, dari keseluruhan hasil analisis NVivo, dapat disimpulkan bahwa website portal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mulai menunjukkan efektivitasnya sebagai media informasi, namun masih memerlukan peningkatan secara menyeluruh agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas, mengatasi hambatan teknis, serta mewujudkan prinsip keterbukaan informasi publik secara

optimal dan memerlukan penguatan lebih lanjut baik dari sisi teknis, sumber daya manusia, maupun dukungan kebijakan yang berkelanjutan agar dapat berfungsi optimal dan efektif secara optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka saran yang dapat diberikan peneliti dalam efektivitas *website* resmi pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo 12 *Plus*, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Terkait efektivitas website portal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai media informasi publik:
 - 1) Pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika disarankan untuk meningkatkan kualitas dan aktualisasi konten informasi pada website secara berkala, agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu.
 - 2) Perlu dilakukan pengembangan fitur interaktif pada website, seperti kolom komentar, layanan aduan masyarakat, atau chatbot informasi, untuk memperkuat dimensi interaksi yang telah teridentifikasi sebagai paling dominan dalam hasil Hierarchy Chart NVivo.
 - 3) Website juga sebaiknya didesain lebih ramah pengguna (*user-friendly*), dengan navigasi yang sederhana, visual menarik, serta responsif di berbagai perangkat, termasuk ponsel.
 - 4) Pemerintah disarankan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengembangan dan evaluasi website, melalui survey online, forum diskusi daring, atau kanal saran terbuka.
2. Terkait hambatan dan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan website yang efektif. Pemerintah daerah perlu memperluas jangkauan akses internet khususnya di wilayah yang belum terjangkau jaringan yang stabil, bekerja sama dengan penyedia layanan internet serta memanfaatkan program nasional seperti desa digital seperti :
 - 1) Untuk mengatasi gangguan teknis, disarankan agar Diskominfo melakukan peningkatan infrastruktur server dan keamanan digital, serta menyiapkan tim teknis yang siaga dalam menangani error atau permasalahan teknis lainnya.
 - 2) Diperlukan penambahan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola website melalui pelatihan teknis secara berkala serta perekrutan tenaga IT yang kompeten.
 - 3) Mengingat jumlah pengguna website masih rendah, pemerintah perlu melakukan kampanye digital dan edukasi masyarakat terkait manfaat penggunaan website portal, termasuk memberikan pelatihan literasi digital terutama bagi masyarakat di daerah yang belum familiar dengan teknologi.

Dengan adanya saran-saran ini, diharapkan website portal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menjadi media yang lebih efektif, inklusif, dan partisipatif dalam menyampaikan informasi publik serta menjawab kebutuhan masyarakat secara digital.

REFERENSI

- [1] Ahmad Sunaryo, I. R. (2020). *Efektivitas Media Website Dalam Peningkatan Pelayanan Publik (Studi Website Pemerintah Desa Rejoso , Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk)*. 01, 63–69.
- [2] Aprilia, S. N., Wijaya, A. F., & Suryadi. (2014). *Efektivitas Website Sebagai Media E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang)*. 17(3), 126–135.
- [3] Bungin, M. B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (S. Nurlaela (ed.); 1st ed.). Kencana Prenada Media Group
- [4] Cheisviyanny, C., Helmy, H., & Dwita, S. (2018). *Analisis Kualitas Website Pemerintah Daerah*. 3, 1087–1104.
- [5] Creswell, J. W. (2019). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- [6] Fridayanthie, E. W., & Mahdiati, T. M. (2016). Rancang Bangun Sistem Informasi Permintaan ATK Berbasis Intranet (Studi Kasus: Kejaksanaan Negeri Rangkasbitung). *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, IV(2), 126–138.
- [7] Indrajit, R. E. (2016). *Electronic Government in Action; Modul Pembelajaran Berbasis Standar Kompetensi dan Kualifikas Kerja* (2nd ed.). Preinexus.
- [8] La Tarifu, Tahufik, & Nani Eka Pertiwi. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Website Pemerintah Kota Kendari Sebagai Media Informasi Publik. *Journal Publicuho*, 5(3), 643–660. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.21>
- [9] Megantoro, K. (2019). Efektivitas Website Sebagai Media Informasi Dalam Konteks Relasi Government To Citizens di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang. *Jurnal Transformative*, 5(2), 73–90.
- [10] Nury Khirdany, E., Anas, Z., & Al-Muafa, T. (2024). Efektivitas Penggunaan Website Di Desa Sebagai Layanan Informasi Untuk Masyarakat. *Journal Of Economics and Business*, 1(1), 1–11
- [11] Rahman, R. A., Surya, I., Si, M., Daud, D., & Si, M. (2020). Efektivitas Pelayanan Informasi Melalui Website Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Sama Rinda.

- Pemerintahan Integratif*, 8(1), 701–711. <https://kec-samarinda-ilir.samarindakota.go.id>
- [12] Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- [13] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (21st ed.). Alfabeta.
- [14] Windarti, M. T., Olis, & Sirait, M. F. (2024). *Peran Stt Kadesi Bogor Dalam Peningkatan Sistem Data*. 4(1), 1–7.
- [15] Ma'rifah, B. H., & Suryaningsih. (2022). *Pemanfaatan media digital pada sistem pemerintahan: Studi literatur berbantuan NVivo 12 Pro*. *Jurnal Humanitas: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, 6(2), 441–451.
- [16] Royani, I., & Maulana, F. (2023). *Analisis SWOT pemetaan media tentang halal lifestyle di Indonesia dengan NVivo: Studi literatur review*. *Jurnal Halaqa: Islamic Education Journal*, 7(1), 26–36. <https://doi.org/10.21070/halaqa.v7i1.836>
- [17] Qomar, M., & Muhadli, Z. (2023). *Pemanfaatan media digital pada sistem pemerintahan: Studi literatur berbantuan NVivo 12 Pro*. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 10(1), 23–34. <https://doi.org/10.29408/jhm.v10i1.23086>